

Publicaciones revisadas por pares relacionadas al recurso hídrico realizadas por investigadores de la Universidad del Valle de Guatemala (2001-2025)

1. Álvarez, M. López, M. & Mendoza, C. (2001). Evaluación de la calidad microbiológica del agua de las plantas de tratamiento de agua que surten a la ciudad de Guatemala. *Revista de la Universidad del Valle de Guatemala*, 11:16-21. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5751>
2. Barrientos, A., Barrientos, A., Wyss, E., Lopera, T., Bailey, H., Arrivillaga Cano, E., Pineda Schwarz, D. & Lazo Hernández, M. (2019). Caracterización de la microcuenca del Río La Campana mediante parámetros morfométricos y de calidad del agua que revelan su estado actual. *Revista de la Universidad del Valle de Guatemala*, 38:92-99. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4928>
3. Castellanos, E. & Girón, N. (2009). Calidad Microbiológica del agua del lago de Atitlán para los años 2001-2006. *Revista de la Universidad del Valle de Guatemala*, 19:36-44. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5614>
4. Chiller, T., Mendoza, C., López, M., Alvarez, M., Hoekstra, R., Keswick, B. & Luby, P. (2006). Reducing diarrhoea in Guatemalan children: randomized controlled trial of flocculant–disinfectant for drinking-water. *Bulletin of the World Health Organization*, 84: 28-35. <https://doi.org/10.2471/blt.04.016980>
5. Corman, J., Carlson, E., Dix, M., Girón, N., Roegner, A., Veselá, J., Chandra, S., Elser, J. & Rejmánková, E. (2015). Nutrient dynamics and phytoplankton resource limitation in a deep tropical mountain lake. *Inland Waters* 5(4):371-386. <https://doi.org/10.5268/IW-5.4.843>
6. Crump, J., Mendoza, C., Priest, J., Glass, R., Monroe, S., Dauphin, L., Bibb, W., Lopez, M., Alvarez, M., Mintz, E. & Luby, S. (2007). Comparing serologic response against enteric pathogens with reported diarrhea to assess the impact of improved household drinking water quality. *The American Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 77(1):136-41. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.2007.77.136>
7. Dix, M., Dix, M., Orozco, M., Cabrera, D., Bocel, E., Toledo, A. & Symonds, E. (2012). El Lago Atitlán, Guatemala: su estado ecológico octubre 2009 - diciembre 2011. *Revista de la Universidad del Valle de Guatemala*, 24:35-50. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5527>
8. Dix, M., Gómez, S., García-Oliva, O., Dix, M., Romero-Oliva, C. & García-Polo, J. (2022). Ingreso de nitrógeno y fósforo al lago Atitlán (Guatemala) vía deposición atmosférica. *Ciencia, Tecnología y Salud*, 9(1): 6-18. <https://doi.org/10.36829/63CTS.v9i1.1043>
9. Dowd, S., John, D., Eliopolus, J., Gerba, C., Naranjo, J., Klein, R. López, B., de Mejía, M., Mendoza, C. & Pepper, L. (2003). Confirmed detection of *Cyclospora cayetanensis*, *Encephalitozoon intestinalis* and *Cryptosporidium parvum* in water used for drinking. *Journal of Water and Health*, 1(3):117-123. <https://doi.org/10.2166/wh.2003.0014>
10. García-Oliva, O., Dix, M. & Reyes, F. (2017). Modelación del perfil de biomasa de fitoplancton, expresado como clorofila - a (Chl a), en términos de la radiación

- fotosintéticamente activa (PAR) en el Lago Atitlán (Guatemala). *Revista de la Universidad del Valle de Guatemala*, 35:62-72. Disponible en:
<https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5349>
11. García-Polo, J., Diemont, S., Catalán, M. & Ávila, M. (2021). Monitoreo de las condiciones ecológicas y la vegetación nativa en la región litoral del Lago Atitlán Guatemala usando sensores remotos. *Revista de la Universidad del Valle de Guatemala*, 42,37-46. Disponible en:
<https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4447>
 12. Girón, F. (2022). La sequía hidrológica vista desde la perspectiva de agricultores: narrativas sobre las causantes de las sequías del corredor seco de Guatemala. *Revista de la Universidad del Valle de Guatemala*, 44:53-58. Disponible en:
<https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4364>
 13. Hall-Clifford, R., Arzu, A., Contreras, S., Croissert, M., de Leon, D., Ochoa, M., et al. (2022) Toward co-design of an AI solution for detection of diarrheal pathogens in drinking water within resource-constrained contexts. *PLOS Glob Public Health* 2(8): e0000918.
<https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000918>
 14. Hoponick, J., Mulhern, R., Castellanos, E., Wood, E., McWilliams, A., Herrera, I., Liyanapatirana, C., Weber, F., Levine, K. Thorp, E.; et al. (2022). A Participatory Science Approach to Evaluating Factors Associated with the Occurrence of Metals and PFAS in Guatemala City Tap Water. *International Journal Environmental of Research Public and Health*, 19, 6004; 1-16. <https://doi.org/10.3390/ijerph19106004>
 15. Kondash, A., Herrera, I., Castellanos, E., Baker, J., Leiva, B., Van Houtven, G., Fuentes, G., Alfaro, G., Henry, C., Wade, C. & Hoponick, J. (2021). Food, energy, and water nexus research in Guatemala – A systematic literature review. *Environmental Science & Policy* 124: 175-185 <https://doi.org/10.1142/S2382624X25400193>
 16. Leiva, B., Van Houtven, G., Vásquez, W. & Nájera, A. (2023). Valuing water service reliability and in-home water storage: A hedonic price model from Guatemala. *Utilities Policy*, 82: 101526. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2023.101526>
 17. Ramay, B., Castillo, C., Garzaro, P., Fahsen, N., Santos, L., Gomez, A., Romero, J., Lu, J., Córdón-Rosales, C., Call, D. & Caudell, M. (2025). Comparing cultural perceptions of drinking water safety with water quality in urban and rural Guatemalan communities. *Journal of Water & Health*, 23 (9):1042–1054. <https://doi.org/10.2166/wh.2025.056>
 18. Rangel, J., Lopez, B. Alvarez, M., Mendoza, C. & Luby, S. (2003). A novel technology to improve drinking water quality: a microbiological evaluation of in-home flocculation and chlorination in rural Guatemala. *Journal Of Water and Health* 01.1: 15-22.
<https://doi.org/10.2166/wh.2003.0003>
 19. Rao, G., Blackstock, A., Derado, G., Cuéllar, V., Juliao, P., Alvarez, M., López, B., Muñoz, F., Thornton, A., Patel, J., Lopez, G., Rivera, J., Reyes, L., Arvelo, W., Lindblade, K. & Roy, S. (2021). An evaluation of water, sanitation, and hygiene status and household assets and their associations with soil-transmitted helminthiasis and reported diarrhea in Nueva Santa Rosa, Guatemala. *Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development*, 11 (3): 362–373.<https://doi.org/10.2166/washdev.2021.160>
 20. Rejmánková, E., Komárek, J., Dix, M., Komárková, J. & Giron, N. (2011). Cyanobacterial blooms in Lake Atitlan, Guatemala. *Limnologica* 41, 296-302.
<https://doi.org/10.1016/j.limno.2010.12.003>
 21. Roegner, A., Orozco, M., Jarquin, C., Boegel, W., Secaira, C., Caballeros, M., Al-Saleh, L. & Rejmánková, E. (2021). Childhood parasitic infections and gastrointestinal illness in indigenous communities at Lake Atitlán, Guatemala. *PeerJ* 9:e12331.
<https://doi.org/10.7717/peerj.12331>

22. Rolz, C. (2015). Restauración de lagos a través de un manejo adecuado de las aguas residuales generadas en la cuenca y de las cargas internas de nutrientes que se acumulan en el fondo del lago. *Revista de la Universidad del Valle de Guatemala*, 30:8-11. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5401>
23. Steinberg, B., Mendoza, C., Glass, R., Arana, B., Lopez, M., Mejía, M., Gold, B., Priest, J., Bibb, W., Monroe, S., Bern, C., Bell, B., Hoekstra, R., Klein, R., Minrz, E. & Luby, S. (2004). Prevalence of infection with waterborne pathogens: a seroepidemiologic study in children 6-36 months old in San Juan Sacatepéquez, Guatemala. *The American Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 70(1): 83-88. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.2004.70.83>
24. Wade, C., Baker, J., Van Houtven, G., Cai, Y., Lord, B., Castellanos, E., Leiva, B., Fuentes, G., Alfaro, G., Kondash, A.J., Henry, C., Shaw, B. & Hoponick, J. (2022). Opportunities and spatial hotspots for irrigation expansion in Guatemala to support development goals in the food-energy-water nexus. *Agricultural Water Management* 267: 107608. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2022.107608>
25. Waters, M., Brenner, M. Curtis, J., Romero-Oliva, C., Dix, M. & Cano, M. (2021). Harmful algal blooms and cyanotoxins in Lake Amatitlán, Guatemala, coincided with ancient Maya occupation in the watershed. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118 (48) e2109919118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2109919118>
26. Yatáz, G. & Valdez, C. (2018). Simulación y modelación matemática de los parámetros fisicoquímicos del agua del Lago de Atitlán. *Revista de la Universidad del Valle de Guatemala*, 36:50-65. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5335>